

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ПЕДТЕХНОЛОГИЙ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА

З.О. Салахидинова

*доктор философии по филологическим наукам (PhD), старший преподаватель кафедры
русского языка и методики преподавания УзГУМЯ
Ташкент, Узбекистан
Saloxidinova 77@mail.ru*

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14556429>

***Аннотация.** В данной статье рассмотрено использование инновационных педагогических технологий на занятиях по русскому языку для юристов, т.е. кейс-стади – набор текстовых учебно-методических материалов по выбранной теме (кейсам) и освоение заданий на конкретную проблемную ситуацию.*

***Ключевые слова:** юрист, русский язык, язык, уроки, инновация, педагогика, технология, кейс-технология, задачи, инцидент-метод.*

Общие педагогические и дидактические требования ко всем ступеням обучения заключаются в повышении эффективности самостоятельной работы студентов на основе программных знаний, воображения и умений, в укреплении их интереса к научному мышлению, академической науке, в углублении их профессиональных знаний, повысить свою активность во время теоретических и практических занятий. Мировой педагогический опыт подтверждает, что возможности современных педагогических технологий по привлечению учащихся к науке и повышению их активности в самостоятельной работе безграничны. В целях повышения эффективности образования, обеспечения того, чтобы личность находилась в центре образования, а молодежь могла учиться самостоятельно, хорошо подготовленные учебные заведения и, помимо твердых знаний в своей области, владели современными педагогическими технологиями и интерактивными. Нужны учителя, знающие правила использования в организации учебно-воспитательной деятельности. Для этого необходимо вооружить всех учителей естественных наук новыми педагогическими технологиями и интерактивными методами, постоянно совершенствовать их навыки применения своих знаний в образовательной деятельности.

Одной из целей изучения русского языка является умение правильно употреблять предложение как конструкции в создаваемых текстах разной стилистической и функциональной направленности в собственной устной и письменной речи, поэтому особое внимание в преподавании русского языка уделяется изучению сложных предложений. В процессе коммуникации мы не задумываемся, какие конструкции употребили в речи, но для развития навыков

правильной, логичной и связной речи просто необходимы знания конструирования предложений. Связную речь просто невозможно представить без использования сложноподчиненных предложений.

Методика обучения русскому языку основывается на грамматическом, логическом и интонационном методических принципах.

Поэтому надо понимать и иметь в виду, что в общегуманитарном и социально-экономическом, общеобразовательном цикле у педагогов необходимо формировать общекомпетентностные, а не абстрактные знания, умения и компетенции.

Достижение нового качества образования невозможно без внедрения в его систему новых форм и методов обучения и оптимизации образовательного процесса за счет использования перспективных педагогических технологий.

В настоящее время внедрение образовательных кейсов в образовательную практику является весьма актуальной задачей. Поэтому целью методической разработки является описание методики с использованием инновационных педагогических технологий на уроках русского языка для юристов.

Кейс-технологии (кейс-исследование) – технологии, основанные на усвоении учащимися набора (кейсов) текстового учебно-методического материала по выбранной теме и содержащихся в нем задач для конкретной проблемной ситуации и передаче их для самостоятельного изучения (с возможностью консультации с юристами) и варианты решения поставленной задачи с последующим коллективным обсуждением темы и выработкой наиболее рациональных и творческих предложений.

Анализ конкретных учебных ситуаций (кейс-стади) – метод обучения, предназначенный для повышения квалификации и приобретения опыта в следующих областях: выявление, выбор и решение проблем; работа с информацией – понимание смысла описываемых в ситуации деталей; анализ и синтез информации и доказательств; работа с предположениями и выводами; оценка альтернативных вариантов; принятие решений; умение слушать и понимать других людей – навыки работы в группе.

Метод кейс-исследования, или метод конкретных ситуаций (от англ. - ситуация, ситуация) – метод активного проблемно-ситуационного анализа, основанный на изучении путем решения конкретных вопросов – ситуаций (Status Solutions). Цель метода кейс-стади – научить учащихся анализировать и вырабатывать решение проблемной ситуации-случая, возникшего в конкретной ситуации; научить работать с источниками информации, переводить ее из одной

формы в другую. Результатом будет оценка предложенных алгоритмов и выбор лучшего в контексте поставленной задачи.

Технологические особенности кейс-стадиального метода.

1. Метод представляет собой специфический вид аналитической технологии исследования, т.е. операции исследовательского процесса, аналитические процедуры.
2. Кейс-метод выступает как технология коллективного обучения, важнейшими составляющими которой являются групповая работа (или малые группы) и обмен информацией.
3. Кейс-метод сочетает в себе развивающие образовательные технологии, включающие индивидуальные, групповые и коллективные модели развития, формирование различных личностных качеств слушателей.
4. Кейс-стадийный метод работает как особый вид технологии проектирования. В простой проектной технологии обучения, когда проблема решается путем взаимодействия студентов, проблема решается от случая к случаю в кейс-стадийном методе. Форма является источником информации для понимания технического задания и эффективных вариантов действий, которые работают одновременно.
5. Метод «кейс-этап» включает в себя значительные достижения в технологии «генерации успеха». Он включает в себя мероприятия, направленные на активизацию учащихся, поощрение их успехов и подчеркивание достижений учащихся.

Технология работы с кейсами в процессе обучения относительно проста и включает следующие этапы: индивидуальная самостоятельная работа слушателей с рабочими материалами; работать в малых группах, чтобы согласовать представление об основной проблеме и ее решениях; представлять и анализировать результаты работы малых групп в ходе общего обсуждения. Во-первых, потому что современное время – время инноваций, новшеств и нововведений. Каждый день мы сталкиваемся с новым товаром и продуктом, новым знанием, новыми идеями. Этому должен соответствовать и процесс обучения, и методы обучения. Во-вторых, приучение к инновационным методам обучения, постоянное их использование, позволяет сделать открытым к новшествам мышление самих студентов, научить работать на опережение, поскольку эти качества являются особенностями инновационного обучения. В-третьих, инновационные методы обучения – это активные методы обучения, а педагогические экспериментальные данные Х.Е. Майхнер подтверждают их преимущество в учебном процессе. Обучаемые сохраняют в памяти: 10% того,

что читают, 20% того, что слышат, 30% того, что видят, 50% того, что слышат и видят; в то же время при активном восприятии информации они удерживают в памяти 80% того, что говорили сами, 90% того, что делали сами.

Инновационные методы обучения позволяют формировать опыт творческой и инновационной деятельности студентов, который в конечном счете влияет на компетентность будущего специалиста. Сущность инноваций в обучении, самих инновационных методов обучения также, на наш взгляд, определяется их динамичностью и активностью.

Литература

1. Бахвалов В.А. Методики и технологии образования. – Рига, 1997. – 237 с.
2. Горбич О.И. Современные педагогические технологии обучения русскому языку в школе // Русский язык. Первое сентября, 2009. – № 23.– С. 45- 67.
3. Гостева Ю.И. Особенности современного этапа использования мультимедийных средств и информационно-коммуникативных технологий при обучении русскому языку. – М.: Современное образование, 2012. – № 6. – С. 98- 125.
4. Никишина И.В. Инновационные педагогические технологии и организация учебновоспитательного и методического процессов в школе. – Волгоград: Издательство «Учитель», 2008. – 258 с.
5. Рыжова В.Н. Дифференциация обучения как важный фактор развития познавательных интересов школьника // Журнал «Завуч», 2008. – № 8. – С. 73- 98.
6. Шаламов И.К. Мотивационное программно-целевое управление: теория, технология, практика. – Барнаул, 2002. – 157 с.